

Brasília: da Carta de Atenas à Cidade de Muros

Frederico Rosa Borges de Holanda (fredhol@unb.br)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – UnB

Resumo

Descrição interpretativa do processo de ocupação territorial do Distrito Federal, Brasil, com ênfase nos tipos configuracionais urbanos, desde a inauguração da capital brasileira: 1) *assentamentos vernaculares*: pre-existentes à construção da Capital, como os núcleos urbanos de Planaltina (sec. XIX) e Brazlândia (anos 1930); 2) *modernismo clássico*: o Plano Piloto; 3) *modernismo periférico*: cidades satélites, surgidas antes mesmo da inauguração da Capital; reproduzem traços problemáticos do modernismo clássico, sem suas qualidades expressivas; 4) *assentamentos de empreiteiras*: implementados pelas empresas de construção civil, abrigavam técnicos e operários; 5) *assentamentos populares*: principalmente favelas, edificadas por migrantes sem outra opção; 6) *pós-modernismo*: setores urbanos centrais e na orla do Lago Paranoá; novos bairros; 7) *cidade de muros*: condomínios fechados periféricos em grande parte da superfície do Distrito Federal.

Os tipos configuracionais nem sempre apresentam-se territorialmente destacados – e.g., há cunhas vernaculares no Plano Piloto, como na Via W-3 e nos comércios locais. Muitos tipos se transformaram no tempo: setores recentes dentro do Plano Piloto distinguem-se de setores mais antigos; assentamentos populares parecem hoje mais “vernaculares”; assentamentos de empreiteiras descaracterizaram-se. Novos bairros resgatam em parte o modernismo clássico e incorporam novos atributos.

Palavras-chave: Brasília, planejamento urbano, desenho urbano, mosaico morfológico.

Abstract

Interpretative description of the process of territorial occupation of the Federal District, Brazil, with emphasis on urban configurational types, since the dedication of the Brazilian Capital: 1) *vernacular settlements*: pre-existed the Capital, as the towns of Planaltina (19th Century) and Brazlândia (years 1930); 2) *classical modernism*: the Pilot Plan; 3) *peripheral modernism*: satellite cities, which appeared even before the dedication of the Capital; they reproduce problematic attributes of classical modernism, without its expressive qualities; 4) *corporate settlements*: implemented by the building industry for technicians and workers; 5) *popular settlements*: mainly squatters, built by migrants without other options; 6) *post-modernism*: central urban sectors and by the lake shore; they maximise the bad quality of open spaces and present eclectic attributes; 7) *gated communities*: peripheral closed condominiums occupying a large part of the Federal District territory, whereto middle and lowers classes have gone, pushed by high prices of central metropolis.

Configurational types are not always physically detached among themselves – e.g., there are vernacular bits in the interstices of the Pilot Plan (W-3 avenue and local shopping). Many types have transformed along

time: popular settlements now look “vernacular”; corporate settlements have lost its main characteristics; new neighbourhoods present part of classical modernism attributes and introduce new characteristics.

Keywords: Brasília, urban planning, urban design, morphological mosaic.

Introdução

O território do Distrito Federal, Brasil, é um *mosaico morfológico*. Brasília não foi construída em território virgem: os núcleos urbanos de Planaltina (século XIX) e de Brazlândia (anos 1930) e sedes isoladas de fazendas preexistiram a edificação da nova capital. O *modernismo clássico* de Brasília contrastou, de início, com o *vernáculo* de construções seculares.

Logo após o concurso nacional para o Plano Piloto de Brasília ocorreram transformações consideráveis no projeto de Costa. Antes mesmo da inauguração surgiram as cidades satélites – o *modernismo periférico*, que reproduz traços do Plano Piloto sem suas qualidades expressivas. Os *assentamentos das empreiteiras* foram construídos pelas empresas da construção civil para abrigar técnicos e operários – claramente diferenciados no espaço, ao contrário do que reza o mito. Mas nem todos tinham acesso a essa solução: os *assentamentos populares* – assemelhados às tradicionais favelas brasileiras – foram a solução alternativa para vastos contingentes migratórios.

Metamorfoses dentro e fora do Plano Piloto constituem a vertente *pós-moderna*. O rótulo engloba variada coleção de tipos mórficos, em setores centrais recentemente ocupados, em novos bairros para atender primordialmente a demanda de setores médios, em ocupações ecléticas na orla do Lago Paranoá. Distinguem-se do modernismo clássico por configuração do espaço público, estrutura do uso do solo, sistema de transporte de massa, tipologia edilícia.

Perversa combinação de retenção de terras para especulação e exorbitantes preços de imóveis empurraram contingentes de médio e baixo poder aquisitivo para longe do centro urbano. Condomínios fechados foram quase sempre a solução para a moradia: a versão brasiliense da *cidade de muros*. Os parcelamentos agravaram o esgarçamento territorial da metrópole, praticamente inviabilizando solução de transporte público minimamente eficiente. Constituem problema fundiário a ocupar diuturnamente as manchetes dos jornais.

A capital é hoje uma metrópole polinucleada (PAVIANI, 1985) e se derrama para além das fronteiras do Distrito Federal. O *modernismo clássico* restringe-se à parte “nobre” da “Brasília real” conhecida como Plano Piloto, com menos de 10% dos mais de dois milhões de habitantes do Distrito Federal (KOHLSDORF, 1997, IBGE, 2000). Esta é a *Brasília* que integra a lista de Patrimônio Cultural da Humanidade da UNESCO; concentra a grande maioria dos empregos do DF¹, a maior renda e os maiores benefícios de urbanização.

¹

FIGURA 1. Brasília – a metrópole polinucleada. Áreas urbanas em 2000.

Toda taxonomia envolve simplificações. Há variantes nos tipos mórficos e metamorfoses no tempo. Uns e outros serão comentados. A análise centra-se no espaço da cidade quanto aos aspectos:

- 1) funcionais: tipo, quantidade e localização relativa dos usos do solo;
- 2) interativos: apropriação dos espaços da cidade por parte das várias faixas sociais;
- 3) informativos: orientabilidade e identidade dos lugares como função dos atributos espaciais captáveis pelo sentido da visão.

Os tipos espaciais do primeiro período (o “marco zero” de Brasília) encontram-se relativamente estudados (KOHLSDORF, 1985 e 1996; HOLANDA, 2000, 2001, 2002). Organizações espaciais mais recentes e em formação carecem de abordagem sistematizada. A apreciação desses tipos faculta acompanhar o processo de ocupação territorial do Distrito Federal e inferir a lógica de sua estruturação baseada em *excentricidade*, *dispersão* e *segregação socioespacial* (HOLANDA, 2001). Os tipos serão discutidos aproximadamente na seqüência cronológica de sua implantação.

1. O vernáculo

Planaltina e Brazlândia foram, até 1960, pequenas cidades de apoio ao meio rural goiano, configuradas como o espaço brasileiro tradicional. A construção de Brasília transformou-as em cidades-satélites, a elas anexando grandes áreas para moradia de egressos de favelas e transformando-as em dormitórios. Nelas passaram a conviver dois tipos de habitantes e de organização morfológica, implicando diferentes possibilidades funcionais, interativas e informativas. Nos setores preexistentes e organizados à maneira vernácula, encontramos a população goiana; nos novos bairros de tipologia análoga aos assentamentos periféricos oficiais, reside a população incorporada, geralmente nordestina.

O tipo mórfico vernáculo permanece ainda em traços dos Setores Tradicionais dessas cidades, como na malha flexível, levemente irregular e com numerosos cruzamentos, com mistura de usos, boa integração interpartes e fácil leitura. Macro e microparcelamento compõem-se de quarteirões com cerca de 100 x 100m e lotes profundos de várias formas e tamanhos. Os lotes são ocupados quase sempre nas testadas, com estreitos afastamentos laterais e grandes quintais nos fundos, delimitando claramente as paredes dos percursos. Edificações vernáculas remanescentes abrem suas portas diretamente para o espaço público, favorecendo encontros coletivos cotidianos nas ruas.

A identidade morfológica da cidade brasileira anterior a Brasília completava-se, no tipo vernáculo desse mosaico, por incidência de vegetação robusta e articulação harmônica do tecido urbanizado com o relevo e os córregos. Com as expansões pós-Brasília, os tipos edifícios de Planaltina e Brazlândia migraram para o modelo das cidades satélites, com zoneamento de usos especializado, grandes espaços abertos pouco utilizados, maior isolamento entre interior dos edifícios e espaço público por causa de longas empenas cegas, paisagem urbana visualmente redundante. As fazendas preexistentes a Brasília mantiveram edificações relativamente preservadas, apesar da perda de significativas extensões territoriais.

Figura 2. O vernáculo. Vista aérea e uma esquina do “setor tradicional” de Planaltina.

2. O modernismo Clássico

O Plano Piloto de Lucio Costa representa o genuíno Movimento de Arquitetura Moderna, cujo ideário permeou a maioria dos projetos apresentados no concurso de 1956. Ele sobressaía por vários atributos: aplicação peculiar do receituário modernista (transgredindo-o em alguns pontos, como na configuração da unidade de vizinhança – GOROVITZ, 1995; HOLANDA, 2002); incorporação de elementos históricos, como perspectivas barrocas e terraplenos monumentais (remetendo à América pré-Colombiana – HOLANDA, 2002); outras referências – gregarismo colonial brasileiro, acrópole cerimonial, cidade linear, cidade-jardim, urbanidade de áreas comerciais. Uma cidade “pós-moderna” *avant la lettre*, distinta de todas as manifestações urbanísticas modernas. Nisso reside sua força. Escolhida pelo júri do Concurso por ser “concepção espacial adequada a uma capital”², articula-se em quatro temáticas configurativas, ou *escalas*:

1) a *monumental*, território cerimonial ou *civitas*, é apêndice ao corpo mais extenso do tecido urbano no sentido leste-oeste; abriga as atividades administrativas da União e do Distrito Federal;

2) a *gregária*, reduto da *urbs*, localiza-se no *core* da cidade; tem papel de centro urbano;

3) a *residencial ou cotidiana*, a norte e sul desse centro, corresponde às duas Asas de uso predominantemente residencial;

4) a *bucólica*, evocativa do meio natural, manifesta-se nas áreas que separam o tecido urbanizado do lago Paranoá e em constantes inserções de vegetação nas demais escalas.

Os tipos correspondentes a essas temáticas expressam-se no *Relatório do Plano Piloto* por metáforas, citações de outras cidades e algumas propostas em *croquis*. As quatro escalas organizam o Plano Piloto como dois eixos que se cruzam em níveis distintos na temática gregária (centro urbano ou *urbs*), de onde partem o apêndice do território monumental e as duas “asas” residenciais. Estas compõem-se de superquadras que abrigam também o equipamento infantil (escolas, *play-grounds*) e o comércio local em uma de suas bordas; são agrupadas em unidades de vizinhança com clubes, quadras poliesportivas, igrejas e outros equipamentos vicinais.

Há características comuns a tais escalas, sugerindo sua inserção no mesmo grupo morfológico. A malha do Plano Piloto estrutura-se por regularidade e repetição de elementos básicos, na forma de um feixe curvilíneo de artérias paralelas (as asas residenciais), ortogonalmente interceptado por outro, retilíneo, onde estão os principais edifícios governamentais e composto por um binário viário de elementos relativamente paralelos separados por grandes espaços livres - O Eixo Monumental. Resulta uma composição admiravelmente harmônica, mas a acessibilidade intra- e interpartes é precária. Nas asas residenciais, o Eixo Rodoviário impõe forte descontinuidade entre as superquadras a leste e a oeste. No Eixo Monumental, a descontinuidade é entre as partes ao norte e ao sul. As macroparcelsas são aparentemente simples, mas se transformam em polígonos complexos de difícil leitura devido ao sistema viário em *cul-de-sac* e às inúmeras áreas para estacionamentos de automóveis.

Figura 3. O *modernismo clássico*. As quatro escalas: da primeira figura acima e à esquerda, no sentido horário, a Escala Monumental, a Gregária, a Bucólica e a Residencial.

Os blocos residenciais assentam-se sobre lotes retangulares de dimensões semelhantes, com 100% de taxa de ocupação e cercados por área livre pública coberta por vegetação. As grandes distâncias entre si (mínima de 20m) impedem definição clara do espaço aberto, mais percebido como *residual* do que como precisamente configurado; os efeitos visuais são repetitivos. Estritas taxas de ocupação do solo, gabaritos de altura, número de pavimentos, cotas de soleira e coroamento geram configurações previsíveis nas asas residenciais, momentos de surpresa nos palácios da escala monumental e na diversidade proposta para os territórios gregários. Em qualquer escala, transições entre o interior e o exterior das edificações são raras, implicando grande quantidade de espaços “cegos” (i.é, desprovidos de portas e janelas), diluindo o movimento de pedestres em espaços abertos de grandes dimensões. Estes são raramente ruas ou praças, mas unidades morfológicas como *via*, *área verde*, *esplanada*.

Logo após o concurso dão-se as primeiras modificações, solicitadas pelo júri, pelos governantes e por equipes responsáveis pela implantação da cidade. As transformações foram *estruturais* e *acessórias*.

As mudanças estruturais:

- 1) incorporação de mais uma fileira de superquadras a leste (as “400”), de prédios mais econômicos de três pavimentos, sem pilotis (contra os de seis pavimentos, com pilotis e elevadores, das superquadras “100”, “200” e “300”);
- 2) incorporação de uma fileira de residências unifamiliares a oeste (as “700”) para abrigar técnicos da Novacap de menor poder aquisitivo;

3) no lugar de uma via de serviço para abastecer comércio grossista, o surgimento de uma avenida com características mais urbanas, menos rodoviárias (a Via W-3), a se transformar, nos primeiros anos da cidade, num verdadeiro centro urbano linear;

4) transferência da quase totalidade das “casas individuais” do projeto (mansões para famílias de alto poder aquisitivo) para a outra margem do lago, deixando mais espaço para os lotes das embaixadas, na orla lacustre do lado do Plano Piloto, em parte ocupado pela translação do projeto para leste (ver abaixo);

5) surgimento das primeiras cidades-satélites antes mesmo da inauguração da cidade, antecipando a metrópole polinucleada que ela viria a constituir.

Estas transformações fizeram de Brasília uma cidade mais “espessa”, contra a clara linearidade do plano original, implicando fluxos de veículos e pedestres transversais imprevisos nas asas residenciais, que se intensificaram desde então, com a incorporação de novas quadras para serviços religiosos, educacionais, de saúde etc. a leste e a oeste do plano.

As mudanças acessórias:

1) aumento do número de setores centrais, que continuaram configurando um “arquipélago” morfológico como no projeto original, dificultando o movimento de pedestres entre eles;

2) redução da largura do Eixo Rodoviário, com a diminuição do número de alças dos trevos; mesmo assim, o eixo continuou a implicar forte descontinuidade entre os lados leste e oeste da cidade;

3) translação do Plano Piloto de cerca de 500 metros na direção do Lago Paranoá; isso praticamente não mudou a relação com o relevo, uma vez que a cidade continuou a se localizar na vertente leste de uma calota cujo ponto mais alto já estava, no projeto original, distante do centro cerca de 3500 metros; apesar da translação, permanece a impressão de que a cidade “dá as costas para o lago”;

4) nova frente das lojas do comércio local, que passaram a abrir para o que seria (pelo projeto) uma via de serviço; a relação mais “urbana” dos comércios locais com a cidade somente foi possível dado o caráter não-ortodoxo do conceito de unidade de vizinhança adotado.

Outras transformações, invasão de espaços públicos, pressão imobiliária por mudança de gabaritos e índices de utilização, foram fatores que desaguaram na iniciativa para inserir Brasília na lista de Patrimônio da Humanidade (conseguido em 1987). Controvérsias marcaram o processo: não se assegurou a preservação da forte imagem do Plano Piloto e se tornaram penosas muitas tentativas de resolver sérios problemas urbanísticos da cidade.

3. O modernismo periférico

O crescimento da cidade deveria ser por meio de cidades-satélites, separadas da “cidade-mãe” por um cordão sanitário de cerca de 25km. Visava-se a preservação do lago e a destacada imagem do Plano Piloto. Nem uma coisa nem outra aconteceram.

Figura 4. O *modernismo periférico*. Vista da cidade satélite de Samambaia.

A satelitização precoce de Brasília é sua maior metamorfose. Os operários não podiam arcar com os custos dos edifícios das superquadras; os acampamentos de obra não conseguiram absorver todos os contingentes migratórios que chegaram do Nordeste, Goiás e Minas Gerais. À grande massa dos trabalhadores restava a autoconstrução: 1) em terrenos financiados nas precoces cidades-satélites; 2) em terrenos invadidos próximos ao Plano, de onde eram recorrentemente removidos para as cidades-satélites nascentes. Estas não passavam de enormes conjuntos habitacionais, sem saneamento básico, serviços públicos essenciais, abastecimento eficiente ou empregos. Produzidas pelo Estado, estavam em áreas distantes e às vezes ecologicamente inadequadas: Taguatinga, Sobradinho e Ceilândia estão próximas a nascentes e matas; Gama e Candangolândia situam-se em terrenos de borda de chapada; o Guará está junto ao Setor de Inflamáveis. Os critérios de tais localizações são confusos, mas sempre contribuíram à fragilização da compatibilidade do conjunto urbanizado e à excentricidade do Plano Piloto.

As cidades-satélites foram projetadas por técnicos do governo do Distrito Federal como planos globais ou grandes áreas que se adicionavam a outras, conforme a necessidade de abrigar populações removidas de favelas. Seguiam as regras do Modernismo, ainda que empobrecidas: malha hierarquizada, com poucos eixos de acesso; grande quantidade de superfície viária; setorização funcional; áreas públicas residuais. Os tipos implicam fraca capacidade informativa dos lugares, pela repetição dos elementos compositivos; a redundância de malhas, parcelamentos e edificações, é potencializada pelas grandes extensões dos assentamentos. As cidades são densas, e às vezes tenta-se resgatar (sem sucesso) a rua, organizando o parcelamento por lotes contíguos em vez de edifícios isolados, mas a vertente modernista prevalece: superdimensionamento do sistema de circulação, vias como locais de passagem mais do que locais de permanência, descontinuidades físicas, proliferação de espaços cegos.

4. Assentamentos de Empreiteiras

Criados pelas firmas contratadas para implantar o plano de Lucio Costa, os acampamentos de obras seriam provisórios e habitados por todos os funcionários das firmas construtoras, de engenheiros a serventes. Foram construídos a partir de projetos de filiação modernista, portanto da mesma vertente criadora do Plano Piloto, e expressavam na perecível madeira elementos da arquitetura brasileira vanguardista da época: volumetria simples, grandes aberturas, elegantes composições de fachadas, varandas e treliças. As malhas reticuladas, os lotes estreitos, a pouca intersticialidade entre os edifícios e a relação direta destes com o espaço público aproximavam esse tipo ao vernáculo brasileiro, gerando unidades morfológicas com boa definição e intensa apropriação social. Nos primeiros anos de construção de Brasília, acampamentos como a Vila Planalto, Candangolândia, Velhacap e Metropolitana foram centros de convivência de toda a população brasiliense.

Os acampamentos tornaram-se soluções naturais para a escassez de moradia acessível aos trabalhadores pioneiros, seus descendentes e parentes. Vinte anos após a inauguração, Brasília contava com numerosos acampamentos consolidados em bairros aprazíveis com jardins arborizados, construções térreas, ruas e praças de grande vitalidade. Outros haviam-se convertido em grandes favelas, como a Vila Paranoá.

A aceitação de Brasília como Patrimônio da Humanidade suscitou movimento de preservação desses tipos em testemunho à época de construção da capital. Logrou-se manter apenas dois: o acampamento do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira (HJKO), restaurado como centro da memória pioneira, e a Vila Planalto, hoje desfigurada pela maioria das novas construções e supressão de grande parte de sua arborização. As demais manifestações pioneiras em Brasília foram extintas ou migraram para tipos das cidades satélites.

5. Assentamentos Populares

“Invasão” é o eufemismo brasiliense para *favela*, referência à apropriação territorial indébita que a caracteriza. O termo não se aplica contudo à intensa e ilegal apropriação fundiária pelos grupos mais abastados, facilitada pela disponibilidade de terras no Distrito Federal e pela conivência do poder público.

As invasões de pobres remontam aos primeiros anos de construção da nova capital, e se localizavam em interstícios do tecido oficialmente urbanizado; auxiliavam a compactar a estrutura esgarçada de Brasília. Eram opções de moradia ante a reduzida oferta de solo pelas políticas oficiais, cara e afastada dos locais de trabalho, nas cidades satélites.

Figura 5. Os assentamentos populares. Vila do Paranoá.

As invasões iniciais de Brasília pertenciam à mesma família morfológica das favelas brasileiras. A antiga Favela do Paranoá (origem = 1957), cuja remoção deu origem ao assentamento do Novo Paranoá (1989), era exemplo emblemático: processo de adição de novos edifícios à massa construída por decisões descentralizadas fez surgir estrutura global clara: os eixos de acessibilidade/visibilidade variavam em tamanho; os mais longos ligavam a periferia às partes mais centrais e contribuam para a orientabilidade; nesses eixos localizavam-se o comércio e demais serviços; a compacta malha urbana formava-se de polígonos irregulares, e os eixos viários formavam ângulos variados; os edifícios abriam diretamente para os espaços públicos, bem “alimentados” por portas e janelas sem a interveniência de grades ou muros; era forte a interação social nos lugares de uso coletivo; largos de tamanho variado adequavam-se ao lazer de crianças e adultos e contribuam para a legibilidade do assentamento; o traçado adaptava-se às declividades do solo e à vegetação existente; os moradores cercavam a quantidade de terreno necessária à construção da casa e ao plantio de uma horta de subsistência. A Vila Paranoá ficava em situação de mirante: descortinavam-se belas visuais na direção do Plano Piloto, a oeste, do outro lado do lago. Apesar da precariedade edilícia e das condições sanitárias insatisfatórias, a Vila foi inesquecível lição de urbanismo auto-produzido.

Foi inteiramente arrasada. As razões do governo local sugeriam dificuldades na implantação da infraestrutura urbana, recorrentemente contestadas por relatórios técnicos produzidos na Universidade de Brasília³. Mais do que a proximidade das mansões na orla lacustre⁴, o fator determinante para a remoção da Vila foi a inadmissibilidade da existência, na metrópole futurista, de um tipo mórfico que, na visão oficial, repre-

senta o passado e o atraso. Este olhar não consegue enxergar *cultura* abaixo da superfície evidente da miséria econômica⁵.

Curiosamente, o nascimento da representação política em Brasília, na década de 1980, transformou a invasão de terras por populações carentes em um tipo de “indústria” movida por candidatos a cargos públicos. Exemplos marcantes são as invasões da Estrutural e de Itapoã; políticos ou seus assessores organizaram contingentes populacionais que se instalaram rapidamente nessas áreas. O tipo mórfico dessas invasões é outro: elas surgem de uma vez, a gerência centralizada da ocupação opta geralmente por uma quadrícula de ruas perpendiculares a cada 100 metros, de rápida e fácil implementação. Desconsideram-se particularidades do terreno, lotes são geometricamente regulares e de tamanhos semelhantes, barracos constroem-se a partir de um “kit invasão” composto por chapas de madeirite e plástico preto. A estratégia inclui resistência a negociações durante o tempo necessário à irreversibilidade da ocupação; sua regularização traz aumento considerável do preço do solo e conseqüente mudança do perfil populacional. A indústria de invasões fabrica embriões de novas cidades a partir de interesses privados.

6. Pós-Modernismo

Na década de 1990 ocorrem mutações morfológicas nos setores centrais de Brasília, na orla do Lago Paranoá, e em novos bairros. As especificidades dos sub-tipos serão comentadas.

6.1. No Plano Piloto

O centro de Brasília ainda apresenta muitas áreas desocupadas, em parte pela especulação fundiária que mantém áreas como reserva de valor (e.g, nos setores hoteleiros), em parte pela mudança de perfil do estado brasileiro, que fez desaparecer a demanda pelos lotes previstos para autarquias. Não há ainda discussões sobre destinação alternativa para estes lotes.

Edificações mais recentes caracterizam variante do modernismo clássico: 1) pela nova relação que estabelecem com o espaço público; 2) pela nova tipologia edilícia. O Setor Comercial Norte é exemplo emblemático, particularmente quando comparado ao Setor Comercial Sul. Radicaliza-se a “paisagem de objetos”: diminui-se a contiguidade entre edificações e surgem muito mais espaços públicos residuais, indefinidos, para onde nada se abre. O Setor é separado do resto do centro urbano por um colar de estacionamentos. As atividades de comércio e serviços ocorrem na forma de *shopping malls*, contribuindo para o esvaziamento do espaço público. A tipologia edilícia não revela um mínimo de unidade plástica. Se o modernismo clássico pecava por redundância, vê-se aqui o extremo oposto: é uma feira de amostras de volumetrias e materiais construtivos. (Corre a anedota: o Setor Comercial Norte inaugurou a “Escala Medonha”)

Nos setores hoteleiros localizou-se disfarçadamente a função residencial, sob o rótulo dos *flats*. O aspecto positivo é a otimização da infra-estrutura urbana implantada em área de altíssima acessibilidade. O aspecto negativo assemelha-se ao relatado no caso do Setor Comercial Norte: impacto zero em termos de vitalidade urbana no entorno imediato destes edifícios. Repensada criticamente, a solução deveria ser cogitada para as demais partes ociosas do centro urbano.

.

Salas *multiplex*, associadas a praças de alimentação e outros serviços, e conjuntos de *flats*, às vezes combinados a centros de convenções e hotéis tradicionais vêm ocupando as margens do Lago Paranoá. Repe-te-se a desconsideração pelo espaço público, agravada: como privatizam a orla lacustre, em breve quase nada restará dela para usufruto público. Aqui o *kitsch* arquitetônico atinge o paradoxo, com direito a arcos triunfais romanos.

6.2. Os Novos Bairros

Nos anos 1990 surgem novos bairros para atender à demanda habitacional de setores médios. A disposição das áreas baseou-se em dois documentos: o *Plano Estrutural de Ocupação Territorial do Distrito Federal* (PEOT, 1977) e *Brasília Revisitada* (COSTA, 1987). O primeiro fixa diretrizes de urbanização para todo o Distrito Federal e o segundo caracteriza a expansão do Plano Piloto. O PEOT já sugerira a localização de Águas Claras; o documento de Costa definiu a localização dos bairros Sudoeste e Noroeste.

Águas Claras, Sudoeste e Noroeste constituem tipo mórfico modernista, mas inovam no processo de gestão e em certos atributos espaciais. Exemplificam a presença maciça do setor privado desde as fases projetuais, enquanto nos demais tipos do Modernismo tais decisões concentravam-se na Administração Pública. Os moradores também inovam, ao participar do processo.

Águas Claras está a cerca de 25km do Plano; é vizinha a Taguatinga⁶. Superquadras alinham-se ao longo da linha do metrô, o que estabelece relação inovadora com o transporte público. Seus edifícios preservam a baixa contigüidade própria do Plano Piloto. As plantas edilícias são quadradas (não retangulares como nas Asas Sul e Norte), com quatro apartamentos por andar. Na proposta inicial, em algumas vias, o pavimento térreo abrigava comércio local, remetendo ao vernáculo brasileiro. Isso quase não aconteceu: garagens ocuparam o pavimento térreo configurando o espaço público por meio de longas paredes cegas. Em algumas quadras os pilotis ficaram livres, mas os edifícios não ocupam 100% dos lotes, que são cercados e eliminam a permeabilidade típica para o pedestre nas superquadras tradicionais. Mais recentemente, resgata-se em parte a proposta original: edifícios mistos de até 30 pavimentos têm galerias comerciais nos primeiros andares (além de garagens) e residências nos demais. A relação com o espaço público todavia é mais típica do *shopping center* do que do estabelecimento comercial vernacular. A pertença de grande parte dos prédios a cooperativas foi uma inovação processual. Outros atributos também aproximam Águas Claras do Plano Piloto (embora em escala menor), como o envolvimento do bairro por áreas não urbanizáveis. Tudo considerado, é o novo bairro que mais difere do modernismo clássico.

⁶

FIGURA 6. *Pós-modernismo*. O novo bairro de Águas Claras.

O Setor Sudoeste⁷ ocupa área adjacente ao Parque da Cidade, vizinho ao Plano Piloto. Suas superquadras residenciais assemelham-se às clássicas, organizadas linearmente em conjuntos de quatro, de ambos os lados de um eixo comercial. Este possui perfil alargado, devido à escassa altura dos prédios comerciais lindeiros. Sua composição evoca mais uma rodovia do que um estimulante *boulevard*. O eixo comercial acessa as superquadras e as separa, mas também as aproxima nas compras do cotidiano e na saída e chegada, de carro, às residências. Os demais equipamentos de apoio imediato, como as escolas, localizam-se entre as superquadras. O tipo mórfico do comércio local do Setor Sudoeste foi influenciado pelos comércios locais do Plano Piloto: os edifícios têm a profundidade do comércio da Asa Norte e a forma alongada daquele da Asa Sul. Contrariando ambos, os prédios podem ser acessados pelo eixo comercial e por um estacionamento posterior, que os separa da área residencial. Funcionalmente, a solução é melhor avaliada pelos moradores do que seus similares nas Asas do Plano Piloto.

No projeto do bairro Noroeste, ainda não construído, as superquadras assemelham-se àquelas das Asas Residenciais, mas são lindeiras a um eixo comercial similar ao do bairro Sudoeste. Evocando a unidade de vizinhança do Plano, as superquadras reúnem-se em grupos de quatro, mas os comércios locais são contínuos, não alternados, como ocorre no Plano Piloto. Os prédios comerciais têm planta quadrada, semelhante aos do comércio local da Asa Norte, mas são ilhados por sistema viário na forma de binário que faculta o acesso por dois lados. Nos pontos de alta acessibilidade dos binários (como cruzamentos de vias), dispõem-se escolas e outros serviços vicinais. A maior proximidade de usos diversos implica salutar sinergia, comparada à especialização do modernismo clássico.

A reprodução do modernismo clássico (pensavam alguns) contribuiria para a preservação da fisionomia de Brasília. Resultou o contrário. No Plano Piloto, a imagem forte do colar duplo de superquadras ao longo do Eixo Rodoviário se enfraquece pela construção de unidades semelhantes fora de seu nicho territorial original. Nos bairros, os atributos inovadores não chegam a constituir nova identidade.

Os novos bairros do Distrito Federal são versões modernistas que conservam seus atributos de segregação, aumentam os problemas de legibilidade e empobrecerem as qualidades simbólicas do modernismo

clássico. A localização dessas áreas ameniza as características de dispersão, segregação socioespacial e excentricidade de Brasília, mas não chega a reverter tendências (PAVIANI, 1999).

7. A Cidade de Muros

A década de 1990 oficializa um novo vetor de crescimento urbano, a leste e nordeste do Plano Piloto, contrariando a filosofia das intervenções estatais anteriores: havia-se preferido trechos a oeste e a sudoeste do Distrito Federal, sob pretexto de preservar de urbanização os demais quadrantes, ambientalmente problemáticos e de difícil resolução quanto aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

As áreas estão próximas à cidade satélite de Sobradinho e à margem leste do Lago Paranoá. Na década de 1990 o Plano Piloto perdeu população: pressionada pelos altos preços dos imóveis, a classe média migrou para esses novos locais, ocupando parcelamentos regulares ou não. A falta de financiamento estatal favoreceu o processo. Agentes imobiliários privados exploraram indefinições fundiárias; ao desmembrar e colocar no mercado trechos de fazendas razoavelmente bem situadas atenderam a forte demanda reprimida. As terras não foram desapropriadas por localizarem-se fora de eixos prioritários de expansão urbana; próximas à cidade, eram boa opção de moradia. Mesmo em situação fundiária duvidosa, os preços excluíam grupos de mais baixo poder aquisitivo. Como no caso das invasões programadas, apostava-se no confronto dos novos moradores com o poder público, ante a situação de irreversibilidade pela ocupação maciça dos novos bairros, o que se verificou a partir de 1998. Alguns condomínios se encontram em processo de regularização, como nos bairros de Alto da Boa Vista, Taquari, São Bartolomeu, Jardim Botânico, Dom Bosco e Vicente Pires. Outros estão em situação mais litigiosa.

A configuração dos novos bairros é típica de parcelamentos realizados sem assistência técnica. Não atendem requisitos básicos da Lei 6766 quanto à destinação mínima de 30% da área total para espaços públicos, equipamentos comunitários ou áreas verdes. Os loteamentos resumem-se a um sistema viário não necessariamente hierarquizado e a uma infinidade de lotes idênticos, organizados em quadras com ocupação quase exclusivamente residencial. Os espaços públicos que sobram são ocupados pelas vias interbairros e ladeados por intermináveis muros e alambrados (alguns eletrificados), pontuados aqui e ali pelas guaritas de acesso. Exceção: pequenos parcelamentos lindeiros às vias públicas com estabelecimentos comerciais vicinais, e.g., Bairro Grande Colorado.

Conclusão

Em Brasília, *centro funcional* e *centro morfológico* nunca coincidiram: o Plano Piloto sempre concentrou a maior parte dos empregos e serviços da metrópole polinucleada, mas nunca foi a parte fisicamente mais acessível do sistema urbano (HOLANDA, 2002). A capital é a mais rarefeita de todas as cidades brasileiras estudadas por meio de certas categorias analíticas⁸. Essas duas características, aliadas a outros atributos referidos neste trabalho, elevam as tarifas de transporte público ao mais alto patamar no país⁹. Embora Brasília registre também o mais alto índice de motorização do país, mais da metade de todas as viagens

para todos os fins ainda são feitos por meio de transporte coletivo (CODEPLAN, 1991). Resulta que a per- versa estrutura territorial da capital atinge mais aqueles de menor poder aquisitivo.

Pressões sociais, legítimas e ilegítimas, levaram a alguma transformação desta estrutura territorial no tem- po, mas não chegaram a mudar essencialmente a estrutura da cidade. Novos bairros foram construídos em áreas antes conceituadas como “cordão sanitário”, portanto como áreas *non-aedificandi*. Todavia, surgiram os condomínios fechados a ocupar enorme parte da superfície do Distrito Federal, ratificando a estrutura esgarçada da cidade. Seus moradores dependem quase exclusivamente do carro particular para se loco- mover.

Se essas tendências ao esgarçamento acontecem na escala macro do DF, infelizmente passaram a acon- tecer também nas áreas centrais do Plano Piloto. A *cidade de muros* não está apenas na periferia, mas se imiscui no centro urbano, pela edificação dos *shopping malls*. Em todas as escalas, a tendência é *anti- urbana*, a atingir fortemente a configuração do espaço público e sua apropriação por variadas camadas sociais.

Esses problemas não parecem incomodar aqueles que se identificam com a preservação da cidade como patrimônio mundial. Se estão legitimamente preocupados com a invasão de terrenos públicos, particular- mente no Plano Piloto, não tem havido interesse quanto a medidas que pudessem garantir a qualidade do espaço público, particularmente na escala gregária da cidade. O mesmo pode ser dito quanto à tipologia edilícia. O combate ao *kitsch* que prolifera no Plano Piloto é questão controversa, pois remete a censura estética. Nem por isso deve ser evitada. O permanente monitoramento do estatuto do tombamento deve ser inovador o bastante para estabelecer parâmetros que incentivem a criatividade e que balizem a qualidade arquitetônica de edificações individuais e de seu conjunto.

Notas

¹ Dados sobre empregos no Plano Piloto são controversos. Estimativas variam entre 44% (CODEPLAN, 2000) a 75% (MTE, 1999) do total dos empregos do DF.

² Segundo o júri do Concurso de 1956, em sua *Apreciação* do plano de Lucio Costa (GDF, 1991).

³ Durante a luta pela permanência da Vila, equipes interdisciplinares da UnB (particularmente de arquitetura, engenharia e serviço social) apoiaram a Associação de Moradores em seus embates com o Governo do Distrito Federal, produzindo documentos que de- monstravam a viabilidade técnica e a importância sociocultural da manutenção da Vila.

⁴ Muitos acreditam ter sido o fator determinante para a remoção da Vila.

⁵ A observação remete obviamente à obra de Carlos Nelson Ferreira dos Santos, quem mais neste país ressaltou a densidade do saber popular que impregna os assentamentos auto-produtos.

⁶ O bairro Águas Claras foi projetado por Paulo Zimbres & Arquitetos Associados.

⁷ O bairro Sudoeste foi construído a partir de projeto de técnicos do Governo do Distrito Federal.

⁸ Referimo-nos ao banco de dados que vem há anos sendo construído como parte dos trabalhos do Grupo de Pesquisa *Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização*, do qual fazem parte os autores.

⁹ Dado reafirmado em reportagem do *Correio Brasiliense*, de 17 de agosto de 2003.

Referências Bibliográficas

CODEPLAN. *Pesquisa domiciliar transporte*. Brasília: CODEPLAN, 1991.

COSTA, Lucio. Brasília Revisitada. *Diário Oficial do Distrito Federal nº.194*. Brasília, 1987.

_____. *Lucio Costa: registro de uma vivência*. São Paulo: Ed. Empresa das Artes, 1995.

GOROVITZ, Matheus. Brasília - Sobre a Unidade de Vizinhança. In: Frederico de Holanda & Maria E Kohlsdorf (ed.). *Anais - 4. Seminário sobre Desenho Urbano no Brasil*, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Brasília, 1995, pp. 294-302.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (GDF). *Plano Estrutural de Ocupação Territorial do Distrito Federal – PEOT* (vol.I e II). Brasília: Convênio Seplan/PR-GD, 1977.

_____. *Plano de Ocupação Territorial do Distrito Federal – POT*. Mimeo. Brasília, 1982.

_____. *Plano de Ocupação e Uso do Solo do Distrito Federal – POUSO*. Brasília: Convênio SVO/DAV/Terracap, 1986.

_____. *Relatório do Plano Piloto de Brasília*. Brasília: ArPDF/CODEPLAN/DePHA – GDF, 1991.

_____. “Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT”. *Relatório Técnico Anexo e Lei 353/92*. Brasília: Secretaria de Obras e Serviços Públicos-SOSP, 1992.

HOLANDA, Frederico de. Brasília beyond ideology. *DOCOMOMO Journal* 23, August 2000, pp. 28-35.

_____. Uma ponte para a urbanidade. *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, n.º 5, novembro de 2001, pp. 61-78, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal da Bahia, Salvador.

_____. *O Espaço de Exceção*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002.

IBGE. *Censo Demográfico - 2000*. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.

KOHLSDORF, Maria Elaine. As Imagens de Brasília. In: PAVIANI, A (org.). *Brasília, Ideologia e Realidade: o espaço urbano em questão*. São Paulo: Ed. Projeto, 1985, pp. 161-190.

_____. Brasília, Mosaico Morfológico. In: MACHADO, D. (org.): *Anais do IV Seminário História da Cidade e do Urbanismo*, vol.II, pp.680-687. Rio: PROURB/FAU-UFRJ, 1996.

_____. Brasília Hoje: cidade-patrimônio, cidade-capital, cidade-real. In: BRAGA, A & FALCÃO, F.: *Guia de Arquitetura, Urbanismo e Arte de Brasília*, s/nº. Pág. Brasília: Fundação Ato Bulcão, 1997.

LEITÃO, Francisco C. *Brasília 1956-1964: tirando a poeira*. Brasília: FAU-UnB, 2002 (dissertação de mestrado em elaboração).

PAVIANI, Aldo. A Metrópole Terciária. In: PAVIANI, A (org.): *Brasília, Ideologia e Realidade: o espaço urbano em questão*. São Paulo: Ed. Projeto, 1985, pp.57-79.

_____. Gestão do Território com Exclusão Socioespacial. In: PAVIANI, A (org.). *Brasília – Gestão Urbana: Conflitos e Cidadania*. Brasília: Ed. UnB, 1999, pp.197-221.